

Существования кластеров. Инновационные кластеры в США. Формирования новых инновационных кластеров в Узбекистане.

Иброхимов Бунёдбек Норирбек угли

студент 4-курса экономического факультета, Наманганского инженерно-технологического института

Tel : [+998 97 256 47 07](tel:+998972564707)

e-mail: ibrokhimovbunyodbek7@gmail.com

Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования новых информационных кластеров в Узбекистане и США, их значение для развития страны и возможные преимущества для бизнеса и общества. Автор исследует основные тенденции и направления, которые могут способствовать созданию более совершенных и эффективных информационных систем в регионе.

Ключевые слова: кластер, ромб конкуренция, технологическая коорпорация, индустрические туризмы, огосударствления, силиконовая долина

В последнее время все шире в научный оборот в региональной экономике и экономической географии входит понятие кластера как особой формы территориальной организации (самоорганизации) производства в условиях рыночной экономики. Первоначально кластерный подход был применен к промышленному производству, и его основоположниками были А. Маршалл и Б.С. Ястремский, но популяризатором идеи отраслевых кластеров для повышения региональной конкурентоспособности стал профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл Портер. Объективные предпосылки для возникновения кластера были сведены

М. Портером в знаменитый «ромб конкуренции». Согласно его теории, помимо традиционных факторов конкурентной среды, условий спроса и наличия поддерживающих производств на конкретной территории, должны быть созданы такие специализированные факторы, как квалифицированные кадры, инфраструктура и капитал. Создание этих специализированных факторов требует длительных и устойчивых инвестиций, которые сложно повторить. Это и создает кластеру конкурентное преимущество, копирование которого затруднительно.

Так, М.Портер определяет кластер как «географически сконцентрированную группу взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг фирм в родственных отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций (например, университетов, агентств по стандартизации, торговых объединений), конкурирующих и при этом ведущих совместную деятельность»

В научной экономической и географической литературе существует большое количество определений кластеров, они различаются по масштабам, направленности, но в целом суть кластеров едина: кластер представляет собой группу географически

локализованных взаимосвязанных компаний, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных услуг, инфраструктуры, научно-исследовательских институтов, вузов и других организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом.

Кластер представляет собой значительно более сложное явление, чем простое объединение фирм для совместной маркетинговой деятельности или проведения согласованной политики закупок. Он предполагает их более глубокую технологическую кооперацию на основе участия в системах накопления стоимости. При этом фирмы не только включаются в процесс кооперирования, но, что очень важно, продолжают конкурировать друг с другом избирательно, в отдельных областях. Такое конкурентное соседство является движущей силой постоянных продуктовых и технологических обновлений, направленных на рост производительности всех факторов производства, и обеспечивает быстрое распространение новшеств. В кластере формируется особая инновационная среда, способствующая повышению конкурентоспособности входящих в него фирм и процветанию региона. Таким образом, кластер можно определить, как систему взаимосвязанных фирм и организаций, значимость которых как целого превышает простую сумму составных частей.

По мнению А.Ю. Александровой, в индустрии туризма кластеры играют решающую роль в формировании туристских центров, привлечении в них посетителей и повышении их конкурентоспособности. В настоящее время в России идет процесс формирования ряда региональных и локальных кластеров. Этот процесс ускорился в связи с принятием в 2006 г. поправок к Федеральному закону «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» и выделением особых экономических зон туристско-рекреационного типа. А.Ю. Александрова полагает, что складывающаяся в рамках этих зон система взаимосвязанных фирм, организаций и учреждений в сфере путешествий и отдыха населения можно рассматривать как зарождающийся региональный туристский кластер.

Цель создания туристического кластера – повысить конкурентоспособность территории на туристическом рынке за счет синергетического эффекта, в том числе за счет:

- стимулирования инноваций;
- стимулирования развития новых направлений.

Создание туристического (или туристско-рекреационного) кластера фактически определяет позиционирование территории и влияет на формирование имиджа региона.

При формировании туристского кластера необходимо идентифицировать его географические границы и учитывать климатические факторы, которые относятся к

природным условиям. Географические границы во многом создают транспортные коммуникации (состояние автомобильных дорог, развитие малой авиации, водного транспорта), которые соединяют между собой основные центры притяжения туристов. Мировой опыт показывает, что в условиях рынка кластеры—наиболее эффективные и гибкие структуры. В их основе лежат два принципа—кооперация и конкуренция. Главный тезис М. Портера заключается в том, что перспективные конкурентные преимущества создаются не извне, а на внутренних рынках. На раннем этапе, считает М. Портер, главная задача правительства—улучшение инфраструктуры и устранение неблагоприятных условий, затем его роль должна концентрироваться на устранении ограничений к развитию инноваций. Критерием для выделения базовой отрасли кластера является ее способность производить продукцию, конкурентоспособную на мировом рынке. Создание конкурентоспособного туристско-рекреационного кластера приводит к созданию и продвижению бренда рекреационно-туристского района.

Понимание состояния кластеров в регионе обеспечивает важное видение внутренних свойств производственного потенциала экономики кластеров и ограничений, существующих для их будущего развития.

Новые экономические отношения выдвигают вопрос о конкурентных позициях региона в рыночной среде. Конкурентные возможности региональной системы зависят от социальных, экономических, научно технических, экономико-географических, рекреационных, экологических и других условий.

Понятие конкуренции к территории весьма условно, т.к. территория обладает определенными постоянными физическими характеристиками и не может их изменить в ответ на динамику рыночных условий, что составляет суть конкурентного процесса.

Именно формирование кластера способствует увеличению внутреннего туризма. Однако на сегодняшний день существуют препятствия на пути формирования туристского кластера: неразвитость инфраструктуры и транспорта, что является проблемой большинства регионов РФ; длительный период формирования кластера, т.е. не моментальное получение выгод от кластера; нехватка туристских кадров. Решение этих проблем будет способствовать созданию современного конкурентоспособного туристского комплекса. Внесение значительного вклада в развитие экономики произойдет за счет налоговых поступлений в бюджет, притока иностранной валюты, сохранения и рационального использования культурного и природного потенциала.

Подход при создании инновационных кластеров, применяемый в США, ориентируется на создание среды, в которой инновационное развитие является необходимым условием «выживания» компаний, тогда как выбор направлений собственной инновационной стратегии осуществляют сами корпорации в результате

анализа рынка. Преимуществом японского подхода мы считаем концентрацию необходимых ресурсов на реализации основных направлений, поскольку, если эти направления сформулированы правильно, то это будет стимулировать интенсивный экономический рост. Однако ввиду высоких темпов развития сферы инноваций, данные направления могут подвергаться корректировке даже в краткосрочном плане. Подход США, напротив, существенно «распыляет» ресурсы по ряду направлений, что в краткосрочном периоде малоэффективно. Однако исключительно множественность форм и направлений реализации инновационной стратегии способствует ускорению реакций на изменение ключевых приоритетов экономического развития. Кластерный подход является основой стратегии развития экономик регионов в США. Активная реализация государственной политики развития исследовательских университетов, а также масштабная финансовая поддержка, привели к привилегированному положению кластеров и их интенсивному развитию. Именно под влиянием «огосударствления» исследовательской деятельности в стране существенно изменилась среда функционирования науки в секторе предпринимательства. Корпорации во многих отраслях развивали и создавали исследовательские подразделения, но лишь для выполнения задач государства.

Наиболее известным, классическим кластером в мире в настоящее время является Силиконовая долина США. Ее феномен объясняется уникальной инфраструктурой и специфичностью среды ведения бизнеса, для которой характерны:

- высокий уровень концентрации образовательных и научных учреждений;
- высокоразвитый рынок венчурного капитала;
- высокая эффективность правовой базы;
- высокий уровень конкуренции;
- простота процедур осуществления банкротства.

Последние две характеристики ведут к быстрому «отсеиванию» многих компаний, тогда как другие опираются на сформированные в кластере надежные механизмы аккумуляции финансовых ресурсов (дополнительный выпуск ценных бумаг, венчурный капитал). Многими крупными транснациональными корпорациями использование потенциала малых и средних инновационных предприятий считается частью собственной корпоративной стратегии, а также инструментом сближения с правительствами стран, что во многом реализуется на основе кластерного подхода. Основатели Силиконовой долины по праву считаются первопроходцами в использовании кластерного подхода. На территории данного кластера расположено 87 тыс. компаний, десятки исследовательских центров, ряд крупных университетов. Силиконовая долина – классический образец эффективной кооперации научной среды и бизнеса, а также кадрового обмена между бизнес-средой и научными центрами. На территории кластера занимаются оказанием услуг 180 венчурных предприятий и 700 банков, финансирующих отдельные компании. Важно, что на территории кластера расположено 7 тыс. высокотехнологичных компаний, разрабатывающих и

производящих микропроцессоры, программное обеспечение и прочие виды информационных технологий. Среди этих компаний есть и признанные лидеры в указанных областях (Intel, Apple Inc., Cisco Systems, Adobe Systems, Symantec, Advanced Micro Devices).

Для проекта «Силиконовая долина» характерна высокая плотность присутствия высокотехнологичных компаний. Как мы уже указали, в составе данного кластера – множество известных компаний, а также – известные университеты (Университет Санта-Клары, Университет Сан-Хосе, Калифорнийский университет в Санта-Крузе, Стэнфордский университет).

В основе кластера «Силиконовая долина» лежит тесное сотрудничество между венчурным капиталом и исследовательскими центрами. Эти структуры являются материальной, осязаемой базой кластера, поскольку воздействуют на остальных его участников. Венчурный капитал и исследовательские центры создают нужную инфраструктуру, стимулируют развитие новых субъектов кластера. В итоге такого взаимодействия происходит генерирование инноваций.

В США система кластеризации является наиболее удачной, и данный подход в стране явился стратегической основой развития экономик штатов, принявших кластерные программы развития. Необходимо особо указать, что в США нет единой модели и структуры создаваемого кластера, поэтому США продолжают обширные и глубокие исследования в данной сфере. Между тем, к отличительным признакам американских кластеров относятся: во-первых, их ориентация на коммерциализацию разработок и исследований, во-вторых, применение принципа партнерства. В свою очередь, механизм кооперации в рамках кластера состоит в том, что государство на основе федеральной контрактной системы наделяет подрядчиков (корпорации – исполнители исследований и разработок) рядом прав (в частности, бесплатное использование промышленного оборудования и научных лабораторий государства, льготы на покупку сырья и материалов из государственных фондов, применение досрочной амортизации основного капитала, переподготовка кадров и пр.). Расходы на то, чтобы реализовать эти права, списываются на общую стоимость государственного заказа, который выполняет данная корпорация (как «расходы, согласованные по контракту» или «допустимые по закону»). Кластерная политика подтвердила свою высокую эффективность в стране, о чем свидетельствует то, что в кластерах США занято 36% экономически активного населения страны, создается 50% ее дохода. На кластеры приходится 97% всех выдаваемых в стране патентов.

США продолжают активно применять кластерный подход, формируя новые образцы его успешной реализации. В числе других крупных инновационных кластеров США – города Олимпия,

Сиэтл, Такома (информационные технологии, аэрокосмическая техника), Джексонвилль, Миннеаполис (медицинское оборудование), Акрон, Кливленд, Питтсбург (технологии альтернативной энергетики), Канзас-Сити (современная химия и биотехнологии), Бостон (биотехнологии), Остин (полупроводники). В

качестве одного из успешных примеров кластеров следует считать «исследовательский треугольник» в штате Северная Каролина, который эволюционировал от бедного табачного района США до крупнейшего технологического центра страны. Ухудшившаяся к середине 1950-х гг. экономическая ситуация в стране подтолкнула местные власти к поиску новых решений и идей. В настоящее время «исследовательский треугольник» получает государственное финансирование исследований и разработок в размере свыше 2 млрд долл. США. В нем сосредоточен крупнейший технопарк США, который включает таких общепризнанных транснациональных гигантов, как GlaxoSmithKline, IBM, Cisco Systems. В нем создано свыше 40 тыс. рабочих мест для работников с высшим уровнем квалификации.

Как мы уже упоминали, не менее успешной является и инновационный кластер «Силиконовая долина», где действует один из крупнейших в стране Стенфордский университет. Эффективный механизм развития данного кластера получил название «модель тройной спирали» в труде экономиста Г. Ицковица. Эта концепция базируется на изменении взаимоотношений экономических субъектов ввиду перехода к постиндустриальной экономике. Если при индустриальном обществе взаимодействие трех институциональных сектора (бизнеса, власти и науки) являлось линейным, то при постиндустриальной экономике это взаимодействие аналогично сцеплению спиральных элементов ДНК, что предоставляет возможности субъектам использовать так называемые «генетические характеристики» своих партнеров по кластеру. Н. Розановой было обращено внимание на тот факт, что управление тройной спиралью осложнено, поскольку представители власти, науки и бизнеса, участвующие в кластере, имеют свои системы стимулов и экономические интересы. Успешным может стать лишь тот кластер, где всем группам участников удастся комбинировать свои интересы с общими целями и задачами развития кластера. Экспортируя на мировой рынок конкурентоспособные товары и услуги, кластеры становятся своеобразными «точками роста», оказывая положительное влияние на экономику региона и страны в целом.

Важную роль на региональном уровне развития кластеров в США призваны играть так называемые «институты сотрудничества» которые включают в себя представителей местной власти, университетов, исследовательских институтов и промышленных групп. Процесс трансферта технологий от исследователей в промышленность четко зафиксирован на законодательном уровне, а размер финансирования исследований и разработок в прямой степени зависит от их результатов. Результаты исследований и разработок все больше ориентированы на коммерциализацию, поэтому представители университетской среды все больше стремятся продемонстрировать свою полезность и компетентность бизнесу. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в США сформировалась эффективная система кооперации частных компаний и университетов, поэтому возникла возможность получать прибыль от коммерциализации исследований и разработок, а также необходимость в поиске дополнительного источника финансирования

исследований фундаментального характера. Следует указать, что для американских кластеров характерен высокий уровень самостоятельности при разработке новшеств, активное участие регионов в развитии исследований, перевод некоторых полномочий на уровень регионов. Решением проблем инновационного развития США занимаются исключительно органы государственной власти всех уровней в пределах своих компетенций. В отношениях бизнеса и государства наблюдается развитие интенсивного партнерства и, скорее даже, сотрудничества. По мере эволюции экономики страны задача укрепления и формирования региональных инновационных кластеров была отнесена к разряду национальных приоритетов экономического развития.

Большой опыт в реализации кластерных инициатив накоплен в Канаде. В стране созданы биотехнологический, информационно-коммуникационный, высокотехнологический, мультимедийный, винодельческий кластер и кластер пищевой промышленности. Все уровни власти в стране содействуют реализации кластерных инициатив, однако на каждом уровне конкретные формы поддержки различаются.

Проанализированы методологические основы, используемые в разных странах для оценки уровня научных исследований и эффективности работы научных организаций, которые весьма различаются, как по своему целевому назначению, критериальному подходу, так и по выработанным рекомендациям для совершенствования деятельности учреждений науки. Предлагается с целью определения рейтинга научных организаций и научной значимости их исследований проводить всестороннюю экспертную оценку эффективности их деятельности на основе программно-целевого подхода и развиваемой методологии с использованием различных групп показателей и индикаторов научной деятельности, выбираемых в соответствии с видом, качеством результатов и объемом созданной научной продукции, с учетом полученного экономического и социального эффекта, а также международного признания научных результатов.

Важной составляющей развития экономики страны является инновационная деятельность, уровень развития которой создает основу устойчивости экономического роста, способствует реализации стратегических задач развития территории.

В мировой экономике происходят качественные изменения, связанные с глобализацией, неравномерностью развития, обострением конкурентной борьбы, в том числе и между регионами. Одним из конкурентных преимуществ региона может выступать агропромышленный комплекс. На сегодняшний момент агропромышленный комплекс Узбекистана содержит целый ряд проблем, решения которых предприятиям «одиночкам» практически непосильно. В связи с этим, особую значимость приобретают различные формы интеграции, в том числе и кластеры. Кластерный подход управления комплексами — это эффективный инструмент повышения конкурентоспособности региона. Основоположителем

кластерного подхода является американский ученый Майкл Портер. Кластеризация применяется практически во всех ведущих отраслях промышленности, сельского хозяйства, в сфере высоких технологий. Опыт передовых стран наглядно показывает, что управление промышленными комплексами «по вертикали» менее эффективно, чем управление кластерных систем, которые сформированы на основе горизонтальных связей.

Аграрная сфера может полноценно функционировать и развиваться при условии, что обеспечиваются сбалансированные связи сельского хозяйства, отраслей промышленности, производящих для него средства производства, сферы переработки и реализации продукции. Кластерный подход является решением сложившихся проблем в агропромышленном комплексе. В основе идеи кластеров — географическая локализация, территориальная ограниченность и близость субъектов кластера. Участники кластера имеют общие барьеры и возможности для повышения конкурентоспособности. Кластеры характеризуются как совместное размещение производителей, представителей услуг, научных и исследовательских организаций, финансовых институтов и других частных и государственных структур, имеющих связи разного рода. Кластеры различаются в зависимости от стадии развития и жизненного цикла: одни являются сетями организаций малого и среднего бизнеса, другие формируются вокруг крупных фирм, третьи концентрируются вокруг университетов.

Инновационный кластер создается без образования юридического лица как совокупность субъектов инновационной деятельности, потребителей результатов инновационной деятельности, участвующих в создании инноваций на соответствующей территории, основной целью которых является стимулирование инновационной деятельности посредством эффективного взаимодействия, совместного использования мощностей и обмена знаниями, компетенциями, а также обеспечения вклада в трансфер технологий.

Однако, в Узбекистане существует ряд препятствий, значительно снижающих эффективность применения кластеров:

1. Главным фактором существования кластеров, является то, что они представляют собой форму интеграции науки, органов власти и субъектов бизнеса. Исключение любого, из указанных выше звеньев, делает невозможным эффективное использование кластерного подхода.
2. Кластеры являются рыночной формой интеграции, и в процессе формирования могут поддаться противодействию иных форм, таких, как агрохолдинги, которые, в той или иной степени, часто обладают монопольной властью и стремятся её сохранить.
3. Отсутствие стремления сельхозпроизводителей к интеграции, в связи с непониманием их эффективности. Однако, не смотря на всё, агропромышленные кластеры остаются одной из наиболее эффективных форм интеграции, которая за счёт

синергического эффекта имеет возможность обеспечить полноценное развитие агропромышленного комплекса. При организации кластеров, стоит опираться на опыт западных стран, что поможет избежать, или уменьшить количество ошибок и сформировать свои стратегии, адаптированные под отличительные характеристики агропромышленного сектора данной территории.

Этап долгосрочного планирования. На данном этапе оценивается эффективность кластерных связей, разрабатываются долгосрочные стратегии развития кластера. В основе стабильного развития сельскохозяйственных производств, в том числе и в рамках кластеров, лежат стратегии их модернизации и эффективного научно-технического обеспечения, расширения поддержки со стороны государства.

Нужно считать что последние годы в Узбекистане создали новых инновационных кластеров в котором Фермеры имеющие крупные земли занимающие хлопководства и пшеница. Кластеры формировавшихся на крупных компаниях имеют большие оборота денег. За этих крупных денег Фермеры легко справиться на товар оборотах на котором за период когда они сожуют своих продуктов они получают своих ресурсов от кластеров как; минеральное удобрения, нефть на техники заработную плату на рабочих и тд. Отметим что кластеры привозить самую эффективную минеральную удобрения которые повышают центнер продукта. Хотя при таких условиях между кластером и фермером возникли некоторые проблемы основанную на заключающим денгами фермером. Некоторые кластеры не смогли обеспечивать прибыль фермеров. Из-за таких не приятных обстоятельств многие фермеры были не согласен деятельность кластеров. Причиной этом считался что когда спрос на продукт как хлопок и пшеница резко снизилась на мировом рынке. Поэтому большинство кластеры не смогли привести денежных операций на фермерам. Хотя они обеспечивали многих качественному ресурсами на весь период года. Нужно подчеркивать что когда идет соглашения между кластером, фермером и государством. Контракт должна быть составить четкими когда кластеры должны обеспечивать все что необходимы для фермером не смотря на не каких причин. Например когда кластер получает продукты из фермером они должны продать продукты на больших фермы находящим иностранными государствами. И на итоге кластеры находящие в Узбекистане может слегка справить конечной доход фермеров. В этом случае система котором основанным Президентом Республики Узбекистане.

Литературы;

1. Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2016 гг)» от 19 июля 2010 г. № 1230-р.
2. О внесении изменений в Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»: Федеральный закон от 03.06.2006 г. № 76-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006.

3. Адамова К.З. Кластеры: понятие, условия возникновения и функционирования // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2008. № 34.
4. Гакашев, М. М. Модели организации региональных промышленных кластеров: обзор международного опыта / М. М. Гакашев // Вектор науки ТГУ.–2013.–№4.–С. 86–89.
5. Головинов, О.Н. Инновационные кластеры: вопросы теории и практики / О.Н. Головинов // Вестник экономической науки Украины.–2015.–№1 (28).–С. 45–51.
6. Ицковиц, Г. Тройная спираль: университеты предприятия-государство : инновации в действии / Г. Ицковиц ; пер. с англ., под ред. А. Ф. Уварова.–Томск : Томский гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники,
7. Silicon Valley in Transition Economic and Workforce Implications in the Age of iPads, Android Apps, and the Social Web.–NOVA Workforce Board, 2011.–92 p.
8. Akabirova D.N., Axmedov T.X. Innovative Activity of Agricultural Enterprises. Design Engineering (Toronto ISSN: 0011-9342/ Year 2021 Issue: 8/ Pages: 12130-12143 (a SCOPUS Indexed Journal) <http://thedesigengineering.com/index.php>
9. Рахимова Б.Х. К вопросу о развитии инновационных кластеров в агропромышленном комплексе с использованием инструментов бизнес-инкубации [Электронный ресурс] // Фундаментальные исследования. – 2016. – № 11-4. – С. 854-858, – Режим доступа: <http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=41268>